

O‘ZBEK TILI IZOHLI LUG‘ATLARIDA TEXNIKAVIY TERMINLARNING TARJIMA VA IZOHLASH MASALALARI

Faxriddinova Gulchiroy Nuritdin qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi I - bosqich magistri

gulchiroyfaxriddinova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tili izohli lug‘atlarida texnikaviy terminlarning tarjima va izohlash masalalari tahlil qilingan. Texnik atamalarning lug‘atlarda berilishi, tarjima muammolari va ularning yechimlari, shuningdek zamonaviy texnika terminlarining o‘zbek tiliga moslashtirilishi masalalari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida texnik terminlarni izohli lug‘atlarda berish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: texnik terminlar, izohli lug‘at, tarjima masalalari, terminologiya, leksikografiya

Аннотация: В данной статье проанализированы вопросы перевода и толкования технических терминов в толковых словарях узбекского языка. Рассмотрены вопросы приведения технических терминов в словари, проблемы перевода и их решения, а также адаптации терминов современной техники на узбекский язык. В результате исследования разработаны рекомендации по приведению технических терминов в толковых словарях.

Ключевые слова: технические термины, толковый словарь, вопросы перевода, терминология, лексикография

Abstract: This article analyzes the issues of translation and interpretation of technical terms in explanatory dictionaries of the Uzbek language. Issues of assignment of technical terms in dictionaries, problems of translation and their solutions, as well as adaptation of modern technical terms to the Uzbek language were considered. As a result of the study, recommendations for the issuance of technical terms in annotated dictionaries were developed.

Keywords: technical terms, Explanatory Dictionary, translation issues, terminology, lexicography

KIRISH

Bugungi kunda texnika va texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida tilimizga ko‘plab yangi atamalar kirib kelmoqda. Bu terminlarni o‘zbek tiliga to‘g‘ri tarjima qilish va izohli lug‘atlarda aks ettirish muhim ahamiyat kasb etadi. Texnik terminlarning izohli lug‘atlarda to‘g‘ri berilishi nafaqat tilshunoslik, balki texnika sohasidagi mutaxassislar uchun ham dolzarb masaladir [1].

Tadqiqotning maqsadi o‘zbek tili izohli lug‘atlarida texnik terminlarning berilishi va izohlash masalalarini o‘rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularning yechimlarini taklif etishdan iborat.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida qiyosiy-tahliliy, tasviriy va tizimli yondashuvlardan foydalanildi. O‘zbek tilidagi mavjud izohli lug‘atlar, xususan, "O‘zbek tilining izohli lug‘ati" (2006-2008), "Texnik terminlar lug‘ati" (2003) va boshqa manbalardagi texnik terminlar o‘rganildi.

Tadqiqot davomida Toirova G. ning "O‘zbek tilida texnikaviy terminlarning lingvistik tadqiqi" [2], Madvaliev A. ning "O‘zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari" [3] kabi fundamental tadqiqotlari tahlil qilindi. Shuningdek, rus tilshunoslaridan Гринев С.В. ning "Введение в терминологическую лексикографию" [4] va xorijlik olim Sager J.C. ning "Technical Translation and Lexicography" [5] asarlariga tayanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O‘tkazilgan tahlillar natijasida o‘zbek tili izohli lug‘atlarida texnik terminlarning tarjima va izohlash masalalarida bir qator muhim jihatlar aniqlandi.

Birinchidan, texnik terminlarning tarjima muammolari alohida e'tiborni talab etadi. Bugungi kunda chet tillaridan, ayniqsa ingliz tilidan o‘zlashayotgan texnik terminlarni o‘zbek tiliga moslashtirish jarayonida qator qiyinchiliklar kuzatilmoqda [6]. Masalan, "software", "hardware", "gadget" kabi terminlarning o‘zbek tilidagi muqobillarini tanlash va ularni izohli lug‘atlarda to‘g‘ri aks ettirish masalasi hanuzgacha munozarali bo‘lib qolmoqda. Kalka usulida tarjima qilingan texnik terminlar ba'zan o‘zbek tili grammatik va fonetik qonuniyatlariga to‘liq mos kelmaydi. Bundan tashqari, bir texnik terminning bir necha ma'noga ega bo‘lishi ham lug‘atlarda ularni izohlashda qiyinchiliklar tug‘dirmoqda.

Ikkinchidan, izohli lug‘atlarda terminlarni izohlash masalalarida ham bir qator muammolar mavjud. Texnik terminlarning ta'rifi va izohlanishida aniqlik darajasi turlicha bo‘lib, ba'zi hollarda izohlar juda murakkab, ba'zan esa haddan tashqari soddalashtirilgan ko‘rinishda beriladi [7]. Terminlarning qo‘llanish doirasi va

kontekstual xususiyatlarini ko'rsatishda ham yagona yondashuv mavjud emas. Zamonaviy texnika rivojlanishi sur'ati yuqori bo'lgani sababli, yangi texnik terminlarning lug'atlarga kiritilishi va izohlanishi jarayoni sekin kechmoqda.

Uchinchi, leksikografik tavsif xususiyatlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Texnik terminlarning grammatik va uslubiy xususiyatlarini ko'rsatish, sinonimik qatorlarni berish masalasi [8] hamda terminologik tizimlarni aks ettirish jarayonida ham ayrim kamchiliklar mavjud. Masalan, ba'zi texnik terminlarning uslubiy xususiyatlari to'liq ochib berilmagan, sinonimik qatorlar to'liq ko'rsatilmagan holatlar uchraydi.

Tadqiqot davomida aniqlangan yana bir muhim masala - bu texnik terminlarning izohli lug'atlarda berilishida yagona standartning yo'qligi. Bu esa o'z navbatida turli lug'atlarda bir xil terminning turlicha izohlanishiga olib kelmoqda. Bunday holat lug'at foydalanuvchilarida chalkashlik va tushunmovchiliklar keltirib chiqarishi mumkin.

Zamonaviy texnik terminlarning izohli lug'atlarda berilishi masalasini takomillashtirish uchun tizimli yondashuv zarur. Bu jarayonda texnik soha mutaxassislari va tilshunoslarning hamkorlikdagi faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi [9]. Shu bilan birga, xorijiy tajribani o'rganish va milliy til xususiyatlarini hisobga olgan holda, zamonaviy texnik terminlarni izohli lug'atlarda berish metodikasini ishlab chiqish talab etiladi.

Tadqiqot davomida aniqlangan yana bir muhim aspekt - bu texnik terminlarning etimologik jihatdan tahlili va ularning izohli lug'atlarda berilishi masalasidir. Ko'plab texnik terminlar arab, fors, rus va ingliz tillaridan o'zlashgan bo'lib, ularning etimologik ma'lumotlarini lug'atlarda to'g'ri aks ettirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Texnik terminlarning o'zbek tilidagi muqobillarini yaratish jarayonida tilning ichki imkoniyatlaridan foydalanish masalasi ham dolzarb hisoblanadi. Bu borada quyidagi holatlar kuzatildi:

1. O'zbek tilidagi mavjud so'zlarning ma'nosini kengaytirish orqali yangi texnik tushunchalarni ifodalash. Masalan, "sichqoncha" (mouse), "xotira" (memory) kabi.
2. So'z yasash modellaridan foydalanish orqali yangi texnik terminlar hosil qilish. Masalan, "yuklagich", "o'chirgich", "ko'rsatgich" kabi.

3. Mavjud soʻz birikmalarini transformatsiya qilish orqali yangi texnik atamalar yaratish.

Bundan tashqari, izohli lugʻatlarda texnik terminlarning lingvistik va ekstralingvistik xususiyatlarini aks ettirish masalasi ham muhim. Bu oʻrinda quyidagi jihatlar alohida eʼtiborni talab etadi:

- Terminning qoʻllanish doirasi va chastotasini koʻrsatish
- Terminning boshqa sohalar bilan aloqadorligini aks ettirish
- Terminning zamonaviy texnologiyalar kontekstidagi oʻrnini belgilash
- Terminning milliy va xalqaro standartlarga mosligini izohlash

XULOSA

Texnik terminlarni izohli lugʻatlarda berish jarayonida multimediali yondashuvdan foydalanish masalasi dolzarb boʻlib kelmoqda. Zamonaviy elektron lugʻatlarda texnik terminlarni tasvirlar, animatsiyalar va video materiallar bilan boyitish imkoniyati mavjud. Bu esa terminlarning maʼnosini yanada toʻliqroq ochib berishga yordam beradi.

Oʻzbek tili izohli lugʻatlarida texnik terminlarning berilishi masalasini takomillashtirish uchun quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Texnik terminlarni standartlashtirish boʻyicha maxsus komissiya tuzish;
2. Elektron lugʻatlar bazasini yaratish va muntazam yangilab boorish;
3. Xalqaro tajribani oʻrganish va milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda terminologik tizimni takomillashtirish;
4. Terminlarning zamonaviy taʼriflarini muntazam yangilab borish tizimini joriy etish;
5. Texnik terminlarni izohli lugʻatlarda berish boʻyicha uslubiy qoʻllanmalar ishlab chiqish.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, texnik terminlarning izohli lugʻatlarda berilishi masalasi dinamik jarayon boʻlib, u doimiy monitoring va takomillashtirishni talab etadi. Bu jarayonda nafaqat tilshunoslar, balki texnik soha mutaxassislari, tarjimonlar va lugʻatshunoslarning hamkorlikdagi faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madvaliev, A. (2017). O'zbek tili izohli lug'ati: muammolar va yechimlar. Toshkent: Fan.
2. Toirova, G. (2019). O'zbek tilida texnikaviy terminlarning lingvistik tadqiqi. Toshkent: O'zbekiston.
3. Madvaliev, A. (2020). O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari. Toshkent: Fan.
4. Гринев, С.В. (2018). Введение в терминологическую лексикографию. Москва: Наука.
5. Sager, J.C. (2019). Technical Translation and Lexicography. London: Routledge.
6. Абдуллаева, Ч.С. (2018). Техник терминларнинг лисоний хусусиятлари. Тошкент: Фан.
7. Wilson, R. (2020). Modern Approaches to Technical Terminology. Oxford: OUP.
8. Насирова, М.Р. (2019). Техник атамаларни таржима қилиш масалалари. Тошкент.
9. Smith, K. (2021). Technical Terms in Modern Lexicography. Cambridge: CUP.
10. Yo'ldoshev, B. (2020). O'zbek terminologiyasi: muammolar va istiqbollari. Toshkent.